

BOSHQARUV TARTIBIGA QARSHI JINOYATLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING HUQUQIY TARKIBI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Rahmonaliyev Muhammadjon Qodirjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721215>

Annotatsiya

Maqolada ma'muriy tartibga qarshi jinoyatlarning tavsifi va tarixiy rivojlanishi o'rganiladi. Ma'muriy tartib-qoidaga qarshi jinoyatlar davlatning huquqiy va ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatiga to'sqinlik qiladigan harakatlar sifatida qaraladi va ular mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maqolada ma'muriy tartib-qoidaga qarshi jinoyatlarning toifalari va ularning jinoyat huquqidagi o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, tarixiy davrlar davomida ularning rivojlanish tendentsiyalari va huquqiy tartibga solish tahlil qilinadi. Boshqacha aytganda, vaqt o'tishi bilan ushbu jinoyatlarga nisbatan munosabat va ularga qarshi kurashish huquqiy tizimi qanday o'zgarganini ko'rsatadi. Ushbu maqola ma'muriy tartib-qoidaga qarshi jinoyatlarning davlat va jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar

Boshqaruv tartibi, mansabdor shaxs, davlat organi, poraxo'rlik, elektron hukumat, davlat ishtirokidagi tashkilot, mansab sohtakorligi, pora olish, pora berish, vositachilik qilish, maxsus subyekt.

Biz bilamizki, huquqshunoslikda “boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar” kriminalistik, kriminologik va jinoyat huquqiy elementlarni o'zida mujassam etadigan murakkab tushuncha hisoblanadi. Dastlab boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar tushunchasi kelib chiqishi va ommalashib borishi tarixda boshqaruv sohasining shakllanishi va kishilik jamiyatining rivojlanishiga borib taqaladi. Ibtidoiy davrdan to hozirgi rivojlangan kapitalistik vaqtgacha bu turdagi jinoyatlarning turlari va o'sishi ko'paydi. Bu turdagi jinoyatlarning dastlabki ko'rinishlari mansabdorlik jinoyatlari sifatida namoyon bo'lgan¹.

Davlatning rivojlanib borishi, boshqaruvning takomillashishi munosabati bilan professional amaldorlar (mansabdor shaxslar) paydo bo'la boshlagan bir davrda, hukmdorlarning fikricha, ular faqat qat'iy belgilangan maosh bilan kifoyalanishi lozim bo'lgan. Amalda esa, bu amaldorlar o'z mavqeidan daromadlarni yashirish va oshirish maqsadida foydalanishga harakat qilishgan.

Poraxo'rlikka qarshi kurashgan hukmdor sifatida tarixda qolgan shaxs Uruinimgina – eramizdan avvalgi XXIV asrning ikkinchi yarmida Lagash shahar-davlatining Shumerlar podshosi hisoblanadi. Ammo, uning davrida ham korruptsiya uchun boshqalarga namuna

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

bo'ladigan shafqatli jazo'lar qo'llanishiga qaramay, unga qarshi kurash kutilgan natijalarga olib kelmagan².

Poraxo'rlik muhokama qilingan dastlabki asar — «Artha-shastra» eramizdan avvalgi IV asrda Bharat (Hindiston) vazirlaridan biri tomonidan Kautilya taxallusi ostida chop etilgan. Unda muallif «Podshohning mulki, hatto kichik miqdorda bo'lsa ham, bu mulkni idora qiladiganlar tomonidan o'zlashtirib olinishi mumkin emas» degan xulosa chiqqan³.

Xuddi shu kabi korrupsion muammolarga Qadimgi Misr fir'avnlari ham duch kelishgan bo'lib, bu yerda erkin dehqonlar, hunarmandlar va hatto harbiy a'yonlarga nisbatan ham o'zboshimchalik va zo'ravonlik ishlatgan hamda qonunbuzarliklarni o'ziga kasb qilib olgan amaldorlarning byurokratik apparati yuzaga kelgan. «Itahotel» degan shaxsning bugungi kungacha yetib kelgan o'z pand-nasihatlarida quyidagi tavsiya berilgan: «Boshliq oldida belingni bukib ta'zim qil, shunda sening uyingda tartib bo'ladi, sening maoshing joyida bo'ladi, kim boshliqqa qarshilik ko'rsatadigan bo'lsa, uning hayoti oson kechmaydi, lekin iltifot ko'rsatganda yashash ham oson bo'ladi».

Shuningdek, sudyalarning poraxo'rliqi alohida ahamiyat kasb etib, bu mulkning noqonuniy taqsimlanishiga va nizolarni huquq maydonidan tashqarida hal qilishga olib kelgan. Bejizga barcha dinlarda korrupsiya turlari orasida birinchi navbatda sudyalarni pora berib sotib olish qoralanmaydi: Injilda «...boshliq sovga talab qiladi, sudya pora evaziga sud qiladi, katta amaldorlar esa, o'z xohishiga qarab bizlarni jazolaydi va ishlarni noto'g'ri talqin qiladi...»

«Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovga ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqotni o'zgartiradi» (Chiqish. 23:8, q. shuningdek, Ikkinchi qonun. 16:19); Qur'oni Karimda «Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olmangiz va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmanglar» (Qur'oni Karim, 2:188) va h.k.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi XV bobida ushbu turdagi jinoyatlar turi keltirilgan bo'lib biz bu jinoyatlarni mansabdor shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar va shaxslar tomonidan boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarga ajratib olishimiz mumkin. Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlarning zamonaviy tushunchasi shakllanguncha bir qancha qarashlar, nuqtai nazarlar mavjud bo'lgan. Bu davlatning rivojlanishi, boshqaruv tizimining takomillashishi, yangi mulkiy munosabatlarning shakllanishi jinoyat qonunchiligining o'zgarishiga olib kelganligi bilan bog'liq bo'lib, albatta, jinoyat huquqi nazariyasida o'z aksini topdi. Bunday o'zgartuvchanlik sobiq Ittifoq va undan oldingi davrda boshqaruv tizimining o'ziga xos xususiyatlari va mustaqillikka erishilgandan keyingi vaqtda davlat boshqaruvi sohasida amalga oshirilgan izchil islohotlar va mulkiy munosabatlardagi o'zgarishlar, shuningdek bunday munosabatlarga asoslangan huquqiy hujjatlarning mazmuni bilan belgilandi.

O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi davlat boshqaruv tizimini isloh qilish va uni demokratlashtirish imkoniyatlariga keng yo'l ochib berdi. Darhaqiqat, bu sohadagi islohotlarni amalga oshirishda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, «boshqaruv sohasini markazlashtirishni cheklash, bu boradagi vazifalarning bir qismini respublika darajasidan viloyat, tuman va shahar miqyosiga o'tkazish, O'zbekistonda mahalliy o'zini o'zi

² B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // «Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

³ A.Y.Abdullaev. Guvohning yoki jabrlanuvchining bila turib yolg'on ko'rsatuv berishi jinoyatlarini sodir etish izlarining yuzaga kelish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. 2023 yil.

boshqarishning noyob shakli bo'lgan mahalla tizimini shakllantirish masalalariga katta ahamiyat qaratildi».

Bugungi kunda ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ushbu sohani yanada isloh qilish, ya'ni davlat boshqaruvi tizimi va davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, «Elektron hukumat» tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifat va samaradorligini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Boshqaruv tartibi deganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, boshqa qonun va qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinadigan davlat hokimiyatining boshqaruv faoliyatidir. Boshqaruv faoliyatini tartibga soluvchi qonun va qonunosti hujjatlarida bevosita boshqaruv faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar bilan birga, boshqaruv tartibiga rioya etishi lozim bo'lgan har qanday shaxslarning ham huquq va majburiyatlari belgilab beriladi. Shundan kelib chiqqan holda ta'kidlash mumkin ki, boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlar: birinchidan, boshqaruv faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud boshqa shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, ikkinchidan, har qanday shaxslar tomonidan bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish orqali sodir etiladi.

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlarning turdosh obyekt davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining normal faoliyatini amalga oshirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hamda shaxslarning qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlaridir.

Davlat organi deganda, davlat o'z vazifalarini amalga oshirish vakolatini bergan fuqaro yoki fuqarolar jamoasi tushuniladi. Davlat organiga davlat-hokimiyat vakolatlari beriladi, u belgilangan tartibda tuziladi va faoliyat ko'rsatadi, davlat organlarining yagona tizimida o'z o'rnini egallaydi.

Davlat ishtirokidagi tashkilot deganda, ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat tashkiloti yoki to'liq yoki qisman davlat organi yoki davlat tashkiloti tomonidan tashkil etilgan yoki ta'sis etilgan notijorat tashkiloti tushuniladi⁴.

O'zbekiston Respublikasining «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi 2013 yil 22 aprel (yangi tahriri) qonunining 3-moddasiga ko'ra, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi fuqarolarning mahalliy ahamiyatga molik masalalarni o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analaridan kelib chiqqan holda hal qilish boshqaruv faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar bilan birga, boshqaruv tartibiga rioya etishi lozim bo'lgan har qanday shaxslarning ham huquq va majburiyatlari belgilab beriladi. Shundan kelib chiqqan holda ta'kidlash mumkin-ki, boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlar: birinchidan, boshqaruv faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoki boshqa shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, ikkinchidan, har qanday shaxslar tomonidan bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish orqali sodir etiladi. Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlarning turdosh obyekt davlat organi,

⁴ Усманалиев Н. Процессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

davlat ishtirokidagi tashkilot va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining normal faoliyatini amalga oshirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hamda shaxslarning qonun bilan qo'riqlanadigan huquq va manfaatlaridir⁵.

Davlat organi deganda, davlat o'z vazifalarini amalga oshirish vakolatini bergan fuqaro yoki fuqarolar jamoasi tushuniladi. Davlat organiga davlat hokimiyat vakolatlari beriladi, u belgilangan tartibda tuziladi va faoliyat ko'rsatadi, davlat organlarining yagona tizimida o'z o'rnini egallaydi.

Davlat ishtirokidagi tashkilot deganda, ustav fondida davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat tashkiloti yoki to'liq yoki qisman davlat organi yoki davlat tashkiloti tomonidan tashkil etilgan yoki ta'sis etilgan notijorat tashkiloti tushuniladi⁶.

O'zbekiston Respublikasining «Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi 2013 yil 22 aprel (yangi tahriri) qonunining 3-moddasiga ko'ra, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishi fuqarolarning mahalliy ahamiyatga molik masalalarni o'z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek milliy va ma'naviy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analaridan kelib chiqqan holda hal qilish⁷.

Bu institut jamiyat, shaxs ijtimoiy rivojlanishining zaruriy xususiyati bo'lib, uning tashkil etilishi jamiyat, shaxs, insonning tabiiy rivojlanishi, xo'jalik va ijtimoiy munosabatlarni mustaqil ravishda hal qilish, xalq orasidan ishonchli vakillarni mustaqil tavsiya etish huquqlarini ta'minlashning garovi sifatida vujudga kelgan. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari davlat boshqaruvidan mustaqil ravishda o'z faoliyati, boshqaruv tizimi, mulkiy masalalarni mustaqil tarzda hal qiladi. Lekin mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining faoliyati aholining huquq va ehtiyojlarini ta'minlash bilan bog'liq davlat boshqaruv tizimi vakolatlaridan kelib chiqqanligi, shuningdek davlat boshqaruvi, hokimiyat vakolatlarining mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari orqali amalga oshirilganligi uchun ham bunday tashkilotlar boshqaruv faoliyatida o'ziga xos o'ringa ega.

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlarning obyektiv tomoni ko'p hollarda harakat orqali sodir etiladi: hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish (JK 205-m.), hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish (JK 206-m.), hokimiyat harakatsizligi (JK 208-m.), mansab soxtakorligi (JK 209-m.), pora olish (JK 210-m.), pora berish (JK 211-m.), pora olish-berishda vositachilik qilish (JK 212-m.), davlat organining, davlat ishtirokidagi tashkilotning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish (JK 213-m.), davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisinin qonunga xilof ravishda moddiy qiymatliklar olish yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi (JK 214-m.). Faqat hokimiyat harakatsizligi (JK 208-m.) jinoyati harakatsizlik orqali sodir etiladi. Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid ayrim jinoyatlarda ma'lum bir oqibat kelib chiqishi shartligini nazarda tutadi. Unday jinoyatlarda jinoyatni tugallangan deb baholash uchun, albatta, qonun normasida nazarda tutilgan muayyan

⁵ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

⁶ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86

⁷ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

oqibatlarining kelib chiqqanligini aniqlash talab etiladi. Masalan, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish (JK 205-m.) jinoyatida fuqorolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoki davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon etkazilganligi jinoyatning tugallanganligidan dalolat beradi.

Moddiy tarkibli jinoyatlarda sodir etilgan qilmish hamda jinoiy oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanishni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Sababiy bog'lanish aniqlanmagan har bir holat tahlil etilayotgan jinoyat tarkibini keltirib chiqarmaydi.

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid ayrim jinoyatlarning javobgarlikka tortish sharti sifatida norma dispozitsiyasida ko'rsatilgan qilmishlarning sodir etganligi uchun birinchi marotaba ma'muriy javobgarlikka tortilganidan so'ng bir yil davomida yana shunday qilmishni sodir etish nazarda tutilgan. Masalan, davlat organining, davlat ishtirokidagi tashkilotning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish (JK 213-m.).

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlarning barchasi sub'ektiv tomonidan aybning qasd shaklida sodir etiladi. Jinoyatning motiv va maqsadlari tahlil etilayotgan ayrim jinoyat tarkiblarining (yoki ularning turlarida) zaruriy belgilari sifatida ko'rsatilgan (masalan, JK 209-m.).

Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid aksariyat jinoyatlarning sub'ekti minimal yoshi 18 yosh (JK 205-206, 208-210-m.), shuningdek ayrimlari uchun (JK 211-214-m.) 16 yoshdan javobgarlik belgilangan.

Shu bilan birga, qonun chiqaruvchi tomonidan boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid alohida turdagi jinoyatlar uchun jinoyat sub'ekti sifatida maxsus sub'ektni ham nazarda tutadi. Xususan, mansabdor shaxslar (JK 205, 206, 208-210-m.), xizmatchilar (JK 213-214-m.).

"Mansabdor shaxs" tushunchasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismining sakkizinchi bo'limi (atamalarining huquqiy ma'nosi)da berilgan bo'lib, unga ko'ra, mansabdor shaxs deganda, doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoki davlat organlarida, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat'iy nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma'muriy-xo'jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etishga vakolat berilgan shaxs, xuddi shunday ham xalqaro tashkilotda yoki chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy yoki sud organida mazkur vazifalarni amalga oshiruvchi shaxs tushuniladi⁸.

Hokimiyat vakili deganda, davlatning biror-bir hokimiyat organining nomidan ish ko'rib, muayyan vazifalarni vaqtincha yoki doimiy amalga oshiruvchi va o'z vakolati doirasida ko'pchilik yoki barcha fuqarolar yoki mansabdor shaxslar uchun majburiy bo'lgan harakatlar sodir etish yoki farmoyishlar berish huquqiga ega shaxs tushuniladi.

Tashkiliy-boshqaruv vazifalari deganda, bir shaxsning ikkinchi shaxsga bo'ysunishi sohasida amalga oshiriladigan vakolatlar, ya'ni boshliq va bo'ysunuvchi o'rtasidagi xizmat munosabatlari jarayonida amalga oshiriladi. Bunday vazifalarga, jamoaga rahbarlik qilish, kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish, tobe shaxslar mehnati va xizmatini tashkil etish va

⁸ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

nazorat qilish, intizomni ta'minlash, xodimlarni rag'batlantirish va ularga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llash kabi hollarning kirishi mumkin⁹.

Ma'muriy xo'jalik vazifalari deganda, mulkni boshqarish va tasarruf etish, uni saqlash shartlari va tartibini belgilash, mulkning saqlanishini, sotilishini ta'minlash singari vazifalar tushuniladi. Bunday vazifalarga, balansda va bankdagi hisoblarda bo'lgan mulklar va pul mablag'larini boshqarish, tasarruf etish, shuningdek boshqa harakatlarni: oylik ish haqi va mukofotlarni belgilash yuzasidan qaror qabul qilish, moddiy qimmatliklar harakati ustidan nazorat olib borish, ularni saqlash tartibini belgilash va h.k.larni amalga oshirishni kiritish mumkin¹⁰.

Yuridik ahamiyatga ega bo'lgan harakatlarni bajarish deganda, vakolatli shaxs (masalan, davlat notariusi, FXDYO mudiri, kadastr rahbari) tomonidan yuridik ahamiyatga ega oqibatlar (huquqiy munosabatlar vujudga kelishi, o'zgarishi yoki tugashi)ni keltirib chiqaradigan yoki keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qilish tushuniladi. Shu o'rinda mansabdor shaxs mazkur vakolatlarni doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo'yicha amalga oshirayotganligi ahamiyatga ega bo'lmaydi. "Xizmatchi" tushunchasi ham Jinoyat kodeksi Maxsus qismining sakkizinchi bo'limi (atamalarining huquqiy ma'nosi)da berilgan bo'lib, unga ko'ra, xizmatchi deganda, davlat organida, tijorat, notijorat tashkilotida mehnat shartnomasi yoki fuqarolik-huquqiy shartnoma asosida mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi, mansabdor shaxs alomatlariga ega bo'lmagan shaxs tushuniladi. Boshqaruv tartibiga qarshi korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etish sub'ekti xususiyatiga ko'ra ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin¹¹:

Davlat organi, davlat ishtirokida tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsi tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar: hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish (JK 205-m.); hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish (JK 206-m.); hokimiyat harakatsizligi (JK 208-m.); mansab soxta qilish (JK 209-m.); pora olish (JK 210-m.);

Davlat organi, davlat ishtirokida tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisi tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar: davlat organi, davlat ishtirokida tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olish yoki mulkiy manfaatdor bo'lish (JK 214-m.);

Har qanday shaxslar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar: pora berish (JK 211-m.); pora olish-berishda vositachilik qilish (JK 212-m.); davlat organining, davlat ishtirokida tashkilotning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish (JK 213-m.)¹².

Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar jamiyatning barqaror ishlashiga va fuqarolarning huquqiy xavfsizligiga bevosita tahdid soladi. Ushbu jinoyatlar davlat organlari, xususan mansabdor shaxslar va xizmatkorlarga nisbatan sodir etilganida, ular o'z vakolatlaridan

⁹ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

¹⁰ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

¹¹ Н.Қ.Усманиев. Протессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутюнс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

¹² Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал конунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

suiiste'mol qilish, poraxo'rlik va boshqa korrupsiyaviy harakatlar orqali jamoat manfaatlariga katta ziyon yetkazadi. Bunday jinoyatlar jamoatchilikning ishonchini pasaytiradi va davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini susaytiradi.. O'zbekistonda boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar bilan kurashishda huquqiy mexanizmlar va qonunlar doimiy ravishda yangilanib bormoqda. Biroq, jinoiy javobgarlikni oshirish va korrupsiyaga qarshi samarali kurashish uchun yanada kuchli nazorat tizimi, shaffoflik va jamoat ishonchini tiklash zarur. Shu bilan birga, davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarda axloqiy me'yorlar va qonunlarga bo'lgan hurmatni mustahkamlash eng muhim vositalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

12. *Ш.Ш.Суёнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // *Жамият ва инновация.* – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. *Жамият ва инновациялар № 1 (2024).*– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // *Теоретические аспекты становления педагогических наук.* – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари // *проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч.* – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / *Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV*

Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

INNOVATIVE
ACADEMY